

DOI 10.24412/2686-7702-2023-2-17-29

Влияние неопределённости экономической политики на инвестиции в Китае и России

Сян Июань

Аннотация. Автор исследует влияние неопределённости экономической политики на инвестиционные решения в Китае и России. Обе страны являются важными акторами мировой экономики и привлекают значительные объёмы иностранных инвестиций. Однако неопределённость экономической политики может повлиять на решения инвесторов о вложении средств в ту или иную страну. В статье рассматриваются различные факторы, которые способны создать неопределённость в экономической политике обоих государств, включая изменения в налоговой, валютной политике, правовой системе и торговых отношениях. Анализируются последствия такой неопределённости для инвестиций, включая снижение уверенности инвесторов, увеличение рисков и затруднения в планировании на долгосрочную перспективу. Автор статьи выделяет особенности экономической политики Китая и России, оценивает уровень неопределённости, с которым сталкиваются инвесторы, и анализирует реакцию инвестиционного сообщества на неё. Также рассматривается роль правительства в устранении или снижении неопределённости экономической политики и стимулировании инвестиций. Работа основана на анализе экономических данных, статистических показателей и итогов предшествующих исследований в данной области. Результаты и выводы статьи представляют собой практические рекомендации, в том числе для улучшения инвестиционного климата в Китае и России, включая меры, направленные на снижение неопределённости и повышение привлекательности для иностранных инвесторов.

Ключевые слова: Россия, Китай, неопределённость, экономическая политика, инвестиции, внешнеторговые показатели, политическая нестабильность, иностранные инвестиции, геополитические факторы.

Автор: Сян Июань, кандидат исторических наук, факультет исторических и политических наук, Томский государственный университет (адрес: 634050, Томск, пр-т Ленина, 36). ORCID: 0000-0002-9929-3960; E-mail: 673901812@qq.com

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Сян Июань. Влияние неопределённости экономической политики на инвестиции в Китае и России // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 2. С. 17–29. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-2-17-29

The influence of the economic policy uncertainty on investment in China and Russia

Xiang Yiyuan

Abstract. The article explores the influence of the economic policy uncertainty on investment decisions in China and Russia. Both countries are important actors in the global economy and attract significant amounts of foreign investment. However, uncertainty in the economic policy can influence the decision of investors. The author explores various factors that can create uncertainty in the economic policies of both countries, including changes in tax regulation, monetary policy, legal system and trade relations. The article also analyzes the impact of such uncertainty on investment, including reduced investor confidence, increased risks and difficulties in long-term planning. The author highlights the features of China and Russia's economic policy, assesses the level of uncertainty faced by investors, and analyzes the response of the investment community to such uncertainty. The role of government in removing or reducing economic policy uncertainty and stimulating investment is also considered. The study is based on an analysis of economic data, statistical indicators and previous studies in this field. The article's findings and conclusions provide practical suggestions and recommendations for improving the investment climate in China and Russia, including measures aimed at reducing uncertainty and increasing attractiveness to foreign investors.

Keywords: Russia, China, uncertainty, economic policy, investment, foreign trade indicators, political instability, foreign investment, geopolitical factors.

Author: Xiang Yiyuan, PhD (History), Postgraduate, Faculty of History and Politics, Tomsk State University (address: 36, Lenin Av., Tomsk, 634050, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9929-3960; E-mail: 673901812@qq.com

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Xiang Yiyuan (2023). Vliyanie neopredelennosti ekonomicheskoy politiki na investicii v Kitae i Rossii [The influence of the economic policy uncertainty on investment in China and Russia]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2: 17–29. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-2-17-29

Неопределённость в экономической политике является фактором, который может оказывать значительное влияние на инвестиционные решения и потоки капитала в различные страны. Китай и Россия, две ведущие экономики с глобальным влиянием, привлекают значительные объёмы иностранных инвестиций. Однако вопросы, связанные с неопределённостью в экономической политике, могут вызывать опасения у потенциальных инвесторов и влиять на их решения о вложении средств [Восточная Азия... 2022].

Цель статьи – исследовать влияние неопределённости экономической политики на инвестиции в Китае и России. Обе страны сталкиваются с существенными вызовами и необходимостью изменений своих экономических стратегий, что может создавать неопределённость для инвесторов. Налоговое регулирование, валютная политика, правовая система и торговые отношения – все эти аспекты способны стать источниками неопределённости, влияющей на принятие инвестиционных решений, ведущей к снижению уверенности инвесторов, усложнению планирования на долгосрочную перспективу и увеличению инвестиционных рисков.

Проведён анализ особенностей экономической политики Китая и России, оценена степень неопределённости, с которой сталкиваются инвесторы, и проанализирована реакция инвестиционного сообщества на неё. Также рассмотрена роль правительства в устранении или снижении неопределённости экономической политики и поощрении инвестиций.

Работа основана на анализе экономических данных, статистических показателей и итогов предшествующих исследований в данной области. Ожидается, что результаты и выводы в настоящей статье помогут сформулировать практические рекомендации, в том числе для улучшения инвестиционного климата в Китае и России, а также позволят лучше понять взаимосвязь между неопределённостью экономической политики и инвестициями в обеих странах.

Анализ экономических отношений между Россией и Китаем

Современное взаимодействие между РФ и КНР началось в 1992 г. с подписания соглашения о торгово-экономических отношениях, которое стало правовой основой для сотрудничества стран. В 2001 г. был заключён Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве¹, который устанавливает принципы и направления их взаимодействия. Российско-китайские отношения строятся на основе равноправного доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия².

В рамках сотрудничества России и Китая функционирует более 30 межправительственных структур, таких как комиссии и рабочие группы, которые взаимодействуют по различным вопросам, включая политику, экономику, финансы, промышленность и другие сферы. Высшие руководители обеих стран регулярно встречаются, что способствует стабильности и партнёрству. Также взаимодействуют законодательные органы, политические и общественные партии стран.

После подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве торгово-экономические связи между Россией и Китаем активно развиваются. Несмотря на вызовы и угрозы, с которыми столкнулась в 2014 г. РФ в результате введения санкций, а также, невзирая на спад мировой экономики в 2020 г. из-за пандемии COVID-19 [Кузнецов 2020], торговый оборот между странами продолжает расти. В 2022 г. он достиг рекордного уровня – более 190 млрд долл., что на 29 % больше, чем в 2021 г. (*рис. 1*).

К 2021 г. экспорт из России в Китай увеличился на 43,4 % и составил 114,15 млрд долл., импорт из Китая – на 12,8 %, до 76,12 млрд долл. [Российско-китайский диалог... 2021].

По итогам 2022 г. страны Центральной Азии в общей сложности инвестировали в российскую экономику более 4 млрд долл., что в четыре раза больше, чем в 2021 г. Объём прямых российских инвестиций в экономики стран Центральной Азии вырос до более чем 3,6 млрд долл., а сумма накопленных инвестиций с 2015 г. превысила 25 млрд долл. Товарооборот между РФ и странами Центральной Азии увеличился на 20 % в 2022 г., до 41 млрд долл., а объём прямых иностранных инвестиций, которые Китай собрал в России, увеличился на 75 %.

¹ Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3418> (дата обращения: 25.03.2022).

² Инвестиционная привлекательность стран Европы в 2020 году. Россия. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2021/06/european-attractiveness-survey-2021-russia-ver-2.pdf (дата обращения: 25.03.2022).

Рис. 1. Динамика объёма внешней торговли между Россией и Китаем (млрд долл. США)

Источник: [Восточная Азия... 2022].

Группа «Черкизово», один из крупнейших поставщиков мяса из России в Китай, начала экспортировать свою продукцию в азиатские страны в 2019 г. и уже пользуется успехом на китайском рынке. Ежегодно компания поставляет в КНР около 40 тыс. тонн курятины и индейки, а в 2022 г. увеличила долю контрактов в юанях до 50 %. Как и в предыдущие годы, большая часть экспорта приходится на куриное мясо. При этом компания всегда учитывает особенности местной кухни и потребности китайских потребителей. В 2023 г. группа «Черкизово» планирует увеличить поставки в Китай на 10 %.

Продукция производителей из пров. Гуандун, одного из наиболее экономически развитых регионов Китая, активно и успешно поставляется в Россию. Ввозятся в основном товары для дома, электроника, игрушки и мелкая бытовая техника.

Доля пров. Гуандун составляет около 10 % – как экспорта, так и импорта. Это около 20 млрд долл. США [Российско-китайский диалог... 2021].

Благодаря экономическому сотрудничеству, которое проявляется во взаимной поддержке двух экономик, руководство России и Китая планирует увеличить объёмы внешней торговли до 200 млрд долл. в ближайшей перспективе. Эта цель основывается на сохранении текущей динамики роста даже в условиях экономической и политической неопределённости [Кузнецов 2020].

С начала 2010 г. Китай занимает первое место среди всех внешнеэкономических партнёров России в объёме внешнеторгового оборота. Ежегодно КНР укрепляет лидирующие позиции, и к 2022 г. её доля во внешнеторговом обороте России составила 20 %. Хотя многие российские компании в течение 13 лет плодотворного партнёрства активно инвестировали в КНР, всё ещё существует значительный разрыв по сравнению с китайскими вливаниями в РФ, то есть последние по-прежнему доминируют в двусторонних торговых отношениях. Российская сторона больше заинтересована в торговых обменах, чем в привлечении китайских инвестиций.

Значительные инвестиции китайских компаний положительно повлияли на экономическое и научно-техническое развитие России и сделали её более устойчивой перед лицом санкций со стороны Европы и США.

Несмотря на то, что Китай является лидером в перечне внешнеэкономических партнёров РФ, та, в свою очередь, занимает только 11-е место в аналогичном китайском списке [Луконин 2019]. В 2022 г. основными внешнеэкономическими партнёрами Китая были АСЕАН и Евросоюз. Общий объём внешней торговли КНР вырос за 2022 г. год на 4,4 % и составил 6,31 трлн долл., в том числе экспорт увеличился на 7 %, до 3,59 трлн долл., импорт – на 1,1 %, до 2,72 трлн долл.

Товарооборот Китая со странами АСЕАН возрос на 11,2 % и достиг 975,34 млрд долл., с ЕС – на 2,4 %, до 847,32 млрд долл., с США – на 0,6 %, до 759,43 млрд долл. [Российско-китайский диалог... 2021].

Однако качество структуры торговли между Россией и Китаем, которая практически неизменна и имеет значительный дисбаланс, остаётся актуальной проблемой. РФ экспортирует товары с низкой добавленной стоимостью, в основном сырьё и энергоносители, в то время как КНР импортирует товары с высокой добавленной стоимостью, особенно механические и электрические изделия (рис. 2, рис. 3).

Рис. 2. Структура экспорта из России в Китай в 2022 г., %

Источник: [Восточная Азия... 2022].

Рис. 3. Структура импорта из Китая в Россию в 2022 г.

Источник: [Восточная Азия... 2022].

Согласно данным, опубликованным таможенной администрацией Китая, в период с января по апрель 2023 г. товарооборот между Россией и Китаем вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 41,3 %, до 73,148 млрд долл.

В отчётный период КНР импортировала в Россию товаров на сумму 33,686 млрд долл., увеличив этот показатель на 67,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 г. Поставки из РФ в Китай выросли на 24,8 %, до 39,462 млрд долл.

В апреле 2023 г. объём товарооборота между странами составил 19,228 млрд долл. Россия импортировала в Китай товаров на сумму 9,606 млрд долл., а КНР в РФ – на 9,621 млрд долл.

В целом, энергетика, сельскохозяйственная продукция, медицинское оборудование, товары лёгкой промышленности, машины и оборудование по-прежнему занимают важное место в российско-китайской торговле, структура которой характеризуется определённой степенью взаимодополняемости.

Следует отметить, что Россия до сих пор является важным поставщиком энергоресурсов для стран Евросоюза, однако в ближайшей перспективе можно ожидать сокращения их ввоза в Европу из-за сложной внешнеполитической ситуации. В перспективе это приведёт к перераспределению поставок энергоносителей в сторону Китая, что может ещё больше сузить внешнеторговую специализацию РФ относительно КНР. В январе 2023 г.

Россия заняла первое место по ввозу природного газа в Китай, обогнав Туркменистан и Катар. Общий объём поставок российского топлива в КНР составил 2,7 млрд куб. м, тогда как у упомянутых выше крупных поставщиков они выросли до 2,2 млрд куб. м и 1,9 млрд куб. м соответственно. В 2022 г. значительно увеличились поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом было объявлено в середине января 2023 г. Наибольший вклад в этот рост внесла компания «Новатэк», чей завод «Ямал СПГ» увеличил поставки в ЕС примерно на 13,5 %, до 14,65 млн тонн, подсчитал «Коммерсантъ» на основе базы данных Karler Analytical Analysis.

Кроме того, около 0,7 млн тонн поступило от другого проекта «Новатэка» – «Криогаз-Высоцк». Ещё одна инициатива, позволившая, хоть и незначительно, увеличить экспорт СПГ в Европу, – запущенный ООО «Газпром СПГ Портовая» [Российско-китайский диалог... 2021].

В направлении Азии, где спотовые цены в течение всего года были ниже, чем в Европе, поставки проекта «Газпрома» «Сахалин-2» на Дальнем Востоке выросли за 2022 г. примерно на 2 %, до 10,64 млн тонн.

«Новатэк» сократил поставки в Азию с «Ямалом СПГ» на 7 процентных пунктов, примерно до 5,1–5,3 млн тонн [Российско-китайский диалог... 2021].

По итогам 2022 г. Европа, включая Турцию, импортировала около 125 млн тонн СПГ, доля России в этом объёме составила около 13 %. Российский СПГ сыграл важную роль на европейском газовом рынке в 2022 г. – нехватка 20 млрд куб. м поставок СПГ из России может стать решающей в периоде газоснабжения подземных хранилищ газа. Доля СПГ в общем объёме поставок газа значительно выросла: с 7 % в 2021 г. до 25 % от общего объёма поставок газа.

В научном и бизнес-сообществе считается, что развитию диверсификации торгового сотрудничества между Россией и Китаем мешают проблемы с транспортной, логистической и таможенной инфраструктурой в РФ, а также сложности, связанные с установлением связей между малыми и средними предприятиями России и КНР.

Анализ причин возникновения неопределённости экономической политики в Китае и России

В современном глобализированном и взаимосвязанном мире экономическая политика играет ключевую роль при формировании инвестиционного климата стран. Неопределённость экономической политики означает непредсказуемость и отсутствие ясности в отношении государственной экономической политики, нормативных актов и реформ³.

Неопределённость экономической политики возникает при значительных изменениях или реформах, которые создают двусмысленность в реализации политики, или при столкновении с политической и экономической нестабильностью. Отсутствие ясности и предсказуемости в экономической политике создаёт нестабильную среду для предприятий и инвесторов, что в свою очередь влияет на их инвестиционные решения. Неопределённость

³ Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d16/mezhpravitelstvennaya_rossiysko_kitayskaya_komissiya_po_in_vesticionnomu_sotrudnichestvu/?ysclid=livqj70asa217739048 (дата обращения: 25.03.2022).

приводит к колебаниям, неприятию риска и отсрочке инвестиций, поскольку инвесторы с осторожностью относятся к выделению ресурсов в таких условиях.

Быстрый экономический рост Китая и переход от централизованного планирования к рыночной экономике сопровождались значительными изменениями в экономической политике⁴. Причины неопределённости экономической политики в КНР могут быть связаны с различными факторами, включая:

а) реформы и структурные изменения, такие как либерализация рынков, финансовые трансформации и изменения в нормативно-правовой базе, вносят неопределённость, поскольку страна проходит через сложный переходный период;

б) политические и лидерские перемены, так, смена руководства и политические преобразования в Китае могут нарушить преемственность политики и создать неопределённость, а переход власти в КПК и его последствия для выработки экономической политики способны повлиять на доверие инвесторов и принятие решений.

Россия как страна с уникальным экономическим и политическим контекстом также переживает неопределённость экономической политики. Её основные причины включают в себя:

а) геополитические факторы, так, геополитическая напряжённость в России, международные санкции и обострённые отношения с некоторыми западными странами способствуют неопределённости экономической политики и создают риски, которые могут сдерживать прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и влиять на уверенность отечественного бизнеса;

б) зависимость от природных ресурсов – российская экономика сильно зависит, в первую очередь, от экспорта нефти и газа, а колебания мировых цен на сырьевые товары и нестабильность энергетического рынка могут вызвать неопределённость и влиять на инвестиционные решения в стране.

Неопределённость экономической политики в Китае также может привести к следующим последствиям:

1. Сокращение прямых иностранных инвестиций. Повышенная неопределённость может заставить иностранных инвесторов колебаться в отношении долгосрочных капиталовложений и ресурсов, что приведёт к снижению притока ПИИ. Неопределённость в отношении нормативных изменений, доступа на рынок и защиты интеллектуальной собственности способна оттолкнуть иностранных инвесторов и препятствовать экономическому росту.

2. Изменение структуры инвестиций. Неопределённость может побудить инвесторов переместить свои капиталы в более стабильные сектора или регионы Китая, что приведёт к дисбалансу в распределении инвестиций и потенциальной неэффективности размещения ресурсов.

3. Снижение уверенности бизнеса. Неопределённость способна подорвать доверие коммерческого сектора, влияя на решения о внутренних инвестициях. Неопределённая экономическая политика и изменения в нормативно-правовом регулировании могут создать предприятиям препятствия для расширения деятельности или новых вложений, сдерживая внутренние инвестиции и инновации.

⁴ Межправительственная Российско-Китайская комиссия...

Неопределённость экономической политики в России может оказать глубокое влияние на инвестиционные решения.

1. Снижение ПИИ. Неопределённость экономической политики в сочетании с геополитической напряжённостью и международными санкциями может сократить приток прямых иностранных инвестиций. Инвесторы могут занять выжидательную позицию или перенаправить свои капиталы в более стабильные регионы, что повлияет на способность России привлекать иностранный капитал.

2. Ухудшение условий ведения бизнеса. Неопределённость экономической политики и нормативно-правового регулирования способна препятствовать развитию коммерческой деятельности и нарушать долгосрочное инвестиционное планирование. Непоследовательная реализация политики, изменения в нормативно-правовом регулировании и непредсказуемые условия ведения бизнеса могут оттолкнуть отечественные и иностранные предприятия от новых инвестиций в Россию.

3. Волатильность на финансовых рынках, к которой может привести неопределённость экономической политики, в конечном итоге влияет на настроение и доверие инвесторов. Колебания курсов валют, процентных ставок и фондовых рынков способны создать проблемы для инвесторов при оценке рисков и доходности, что приведёт к осторожному инвестиционному поведению.

Итак, неопределённость экономической политики может затруднить приток внутренних и иностранных инвестиций и препятствовать экономическому росту [Российско-китайский диалог... 2021]. Понимание причин и последствий неопределённости экономической политики имеет решающее значение как для политиков, так и для инвесторов с целью снижения рисков и создания более стабильного и благоприятного инвестиционного климата. Устранение её источников путём формирования прозрачной политики, последовательной реализации и улучшения коммуникации может способствовать созданию более предсказуемой среды, способствующей устойчивому инвестированию и экономическому развитию в обеих странах.

Влияние экономической неопределённости на инвестиции

В последние годы Китай претерпел значительные экономические преобразования и политические изменения. Экономическая политика страны, являющейся одной из крупнейших экономик мира, играет решающую роль в формировании глобального инвестиционного ландшафта.

С начала экономических реформ конца 1970-х гг. страна перешла от централизованной плановой экономики к системе рыночных отношений. На протяжении многих лет Китай проводил политику, направленную на стимулирование экономического роста, привлечение иностранных инвестиций и продвижение инноваций. Она включала в себя фискальные меры, денежно-кредитную, промышленную политику, а также реформы в области торговли и инвестиционного регулирования⁵.

В последние годы КНР придерживается стратегии экономического ребалансирования, направленной на переход от ориентации экономики на экспорт к внутреннему потреблению

⁵ Путин В.В. Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/67694> (дата обращения: 25.03.2022).

и инновациям. Эта трансформация сопровождалась корректировкой политики, например, финансовыми реформами, усилением защиты интеллектуальной собственности и инициативами по стимулированию высокотехнологичных отраслей и инновационного развития.

Неопределённость в отношении изменений в нормативно-правовой базе, доступа на рынок, защиты интеллектуальной собственности и торговой политики способна создавать риски и сдерживать приток прямых иностранных инвестиций. Инвесторы могут отложить или сократить свои инвестиционные планы в ожидании более чётких сигналов от правительства относительно направлений и реализации политики.

Это также способно повлиять на внутренние инвестиционные решения, привести к отказу компаний от расширения или новых капиталовложений из-за неясного политического курса или изменений в законодательстве. Такая неопределённость способна вызвать снижение инвестиций в ключевые отрасли и затормозить внутренний экономический рост.

Различные сектора китайской экономики могут по-разному реагировать на политическую неопределённость. Отрасли, которые в большей степени зависят от государственной политики, например жёстко регулируемые или требующие значительных инвестиций в инфраструктуру, вероятно, столкнутся с большей неопределённостью и потенциальными задержками в принятии инвестиционных решений. Индустрии с высокотехнологичными или инновационными компонентами также могут быть более чувствительными к изменениям политики и неопределённой нормативно-правовой среде.

Несмотря на неопределённость экономической политики, в Китае есть примеры успешных инвестиций. Компании, которые стратегически ориентировались в политическом ландшафте и адаптировались к изменяющимся условиям, смогли добиться процветания. Эти истории успеха часто касаются структур, которые установили прочные партнёрские отношения с местными организациями, разработали инновационные продукты или услуги или воспользовались растущим потребительским спросом.

Например, многонациональные компании, которые рано вышли на китайский рынок и привели свои стратегии в соответствие с экономическими приоритетами страны, такими как передача технологий или требования к местному производству, добились значительного успеха. Фирмы, продемонстрировавшие гибкость, оперативность и глубокое понимание китайского рынка, смогли преодолеть неопределённость и успешно функционируют в Китае.

С другой стороны, неопределённость экономической политики также может привести к неудачным инвестициям в КНР. Компании, которые не смогли адекватно оценить или адаптироваться к меняющемуся политическому ландшафту, недооценили нормативные риски или не разработали чёткую стратегию выхода на рынок, столкнулись с проблемами и неудачами.

Примерами неудачных инвестиций могут быть ситуации, когда изменения в политике нарушали бизнес-модели, ограничивали доступ на рынок или устанавливали новые регулятивные барьеры. Например, компании, которые в значительной степени полагались на государственные субсидии или стимулы, впоследствии сокращённые или отменённые, столкнулись со значительными трудностями. Кроме того, инвестиции в сектора, подверженные внезапным изменениям в нормативно-правовой базе или усилению

конкуренции со стороны отечественных игроков, без надлежащих стратегий адаптации сталкивались с препятствиями.

Экономическая политика России и её стабильность играют решающую роль в формировании инвестиционного климата в стране. Она характеризуется сочетанием государственного вмешательства, стратегического планирования и рыночных реформ. Государство играет значительную роль в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, природные ресурсы и инфраструктура. В стране принимаются различные политические меры по стимулированию экономического роста, привлечению иностранных инвестиций и диверсификации экономики, ухода от сильной зависимости от экспорта нефти и газа.

Госпредприятия играют важную роль в ключевых российских секторах, а государственное вмешательство и стратегическое планирование часто используются для экономического развития и определения приоритетности определённых отраслей.

На экономическую политику России влияют геополитические факторы и международные отношения. Санкции, введённые западными странами, политическая напряжённость и глобальные экономические условия воздействуют на политические решения и вносят неопределённость.

Экономика России в значительной степени зависит от природных ресурсов, особенно от экспорта нефти и газа. Колебания мировых цен на сырьевые товары и волатильность энергетического рынка также могут создавать неопределённость и негативно влиять на инвестиционные решения.

В разной степени она может повлиять на различные отрасли экономики России. Направления, тесно связанные с государственной политикой или жёстко регулируемые, могут столкнуться с большей неопределённостью и потенциальными задержками в принятии инвестиционных решений. Отрасли, требующие значительных инвестиций в инфраструктуру или зависящие от государственной поддержки, также могут быть более чувствительны к изменениям в политике и неопределённой нормативной среде.

Несмотря на неопределённость экономической политики, в России есть примеры успешных инвестиций. Компании, которые сумели сориентироваться в политическом ландшафте, установили прочные партнёрские отношения с местными организациями, адаптировались к меняющимся условиям, смогли добиться успеха.

В самом Китае значимые проекты ПИИ осуществлены только российскими ТНК, которых насчитывается меньше десятка. Наиболее крупные инвестиции связаны с деятельностью «Ви Холдинг» (Vi Holding) — ещё в 2006 г. были куплены первые объекты и начато строительство завода алюминиевых изделий Henan Yulian Energy Group Co., Ltd. в пров. Сычуань (запущен в 2019 г., накопленные ПИИ насчитывают около 0,75 млрд долл.). По нескольким десяткам миллионов долларов вложила компания «Спортмастер» в китайскую сеть магазинов, а компания «РУСАЛ» — в катодный завод в пров. Шаньси. За пределами топ-3 речь идёт о капиталовложениях менее 10 млн долл. [Луконин 2019].

По данным официальной статистики, объёмы накопленных капиталовложений российских ПИИ в Китае ещё меньше – в два с лишним раза (по данным ЦБ РФ, ПИИ составили в конце 2020 г. лишь 350 млн долл.). [Кузнецов 2020] Однако, даже с учётом инвестиций через офшоры, Россия не входит в число сколько-нибудь заметных источников ПИИ в КНР. Возможно, присутствует высокая активность инвесторов из приграничных

районов, но их капиталовложения вряд ли достигают порога в 1 млн долл. (да и совокупный объём ПИИ не сильно меняет картину) [Российско-китайский диалог... 2021].

Таким образом, Россия, несмотря на общую границу с Китаем, в плане ПИИ демонстрирует скорее образец средней по размеру страны Западной Европы, у которой при довольно высокой зарубежной активности национальные ТНК пока обходят КНР стороной. Будет ли уход российских инвесторов из стран ЕС и США как-то позитивно отражаться на динамике накопленных российских ПИИ в КНР, сказать пока сложно.

Успешные инвестиции часто связаны с такими секторами, как технологии, производство и потребительские товары, где компании определили рыночные возможности и соответствующим образом адаптировали свои стратегии. Кроме того, успеха добились иностранные инвесторы, которые продемонстрировали долгосрочную приверженность российскому рынку и построили прочные отношения с местными партнёрами [American Enterprise Institute...].

Неудачные инвестиции в Россию в условиях неопределённости экономической политики могут происходить, когда компании не способны адекватно оценить меняющийся политический ландшафт или адаптироваться к нему, недооценивают регулятивные риски или не имеют чёткого понимания динамики местного рынка.

Примерами неудачных инвестиций становятся ситуации, когда изменения в политике существенно нарушали бизнес-модели, создавали неожиданные препятствия для регулирования или сталкивались с задержками из-за политических или геополитических факторов. Кроме того, вложения в сектора, в значительной степени подверженные влиянию санкций или геополитической напряжённости, такие как финансы или оборона, могут столкнуться со значительными проблемами.

Заключение

Неопределённость экономической политики имеет значительное влияние на инвестиции в Китае и России. Обе страны сталкиваются с вызовами, связанными с неясностью и непредсказуемостью экономических политик, регуляций и реформ. Это влияет на решения инвесторов и может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на инвестиционную активность.

Для преодоления неопределённости экономической политики КНР и РФ необходимо улучшить коммуникацию между правительством и инвесторами, выработать предсказуемое регулирование, усилить прозрачность политических решений и регуляторных изменений. Стабильность и предсказуемость экономической политики способствуют привлечению инвестиций, экономическому росту и стимулируют развитие бизнеса в обеих странах.

В целом, эффективное управление экономической политикой и снижение неопределённости содействуют созданию благоприятной инвестиционной среды, которая усиливает приток капитала, развитие бизнеса и способствует устойчивому экономическому росту в Китае и России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее. 2021 / Рос. акад. наук; Ин-т Дальнего Востока / отв. ред., сост. Ю.В. Кулинцев. М.: ИДВ РАН, 2022. 352 с.
- Кузнецов А.В. Прямые иностранные инвестиции стран Восточной Азии: Китай, Япония, Республика Корея, Монголия: монография. М.: Русайнс, 2020. 209 с.
- Луконин С.А. Россия и Китай: пределы сотрудничества // Научные труды Вольного экономического общества России. 2019. Т. 220. № 6. С. 71–82.
- Российско-китайский диалог: модель 2021: доклад № 70/2021 / А.А. Маслов (рук.), А.В. Кортунов (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др. Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2021. 201 с.

REFERENCES

- Kuznetsov A.V. (2020). *Pryamyye inostrannyye investitsii stran Vostochnoy Azii: Kitay, Yaponiya, Respublika Koreya, Mongoliya: monografiya* [Foreign direct investment of East Asian countries: China, Japan, Republic of Korea, Mongolia: monograph]. Moscow: Rusayns. 209 p. (In Russian).
- Lukonin S.A. (2019). *Rossiia i Kitay: predely sotrudnichestva* [Russia and China: limits of cooperation]. *Nauchnyye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii* [Scientific works of the Free Economic Society of Russia], vol. 220, no. 6: 71–82. (In Russian).
- Rossiysko-kitayskiy dialog: model' 2021: doklad No. 70/2021 [Russian-Chinese dialogue: Model 2021: Report No. 70/2021], A.A. Maslov (lead.), A.V. Kortunov (lead.) et al.; H. Zhao (lead.) et al., Rossiyskiy soviet po mezhdunarodnym delam (RSMD) [Russian Council for International Affairs (RCIA)]. Moscow: NP RSMD, 2021. 201 p. (In Russian).
- Vostochnaya Aziya: proshloye, nastoyashcheye, budushcheye. 2021 [East Asia: past, present, future. 2021], Russian Academy of Sciences; Institute of Far Eastern Studies, ed. comp. Yu.V. Kulintsev. Moscow: IDV RAS, 2022. 352 p. (In Russian).

* * *

American Enterprise Institute (AEI) and Derek Scissors, China Global Investment Tracker H1 2021, China Global Investment Tracker (Washington: American Enterprise Institute, July 2021).

Поступила в редакцию: 31.05.2023
Принята к публикации: 15.06.2023

Received: 31 May 2023
Accepted: 15 June 2023